

JANUBIY HUDUDLARDA AHOLI YASHASH MANZILLARINI KO'KALAMZORLASHTIRISHNING AHAMIYATI VA TAVFSIYA ETILADIGAN MANZARALI DARAXTLAR

Xandalova Sharofat Komiljonovna

DTPI mustaqil izlanuvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15618158>

Annotatsiya. Ushbu maqolada janubiy hududlar ekologiyasini yaxshilashda manzarali daraxt va butalarning ahamiyati ko'kalmazlashtirishda tavsiya etiladigan yuqori manzarabop daraxtlar bioekologiyasi ko'rib chiqilgan.

Kalit so'zlar: Fitonsid, landshaft, Lola daraxti, Magnoliya, Qirim qarag'ayi, go'zal katalpa, soxta kashtan.

Аннотация. В статье представлены сведения о значении декоративных деревьев и кустарников в улучшении экологии южных регионов, а также биоэкологии высокодекоративных деревьев, рекомендуемых для озеленения

Ключевые слова: Фитонциды, ландшафт, тюльпановое дерево, магнолия, крымская сосна, прекрасная катальпа, ложный каштан.

Abstract. This article provides information about the importance of ornamental trees and shrubs in improving the ecology of southern regions, and the bioecology of highly ornamental trees recommended for greening.

Keywords: Phytoncides, landscape, tulip tree, magnolia, Crimean pine, beautiful catalpa, false chestnut.

KIRISH.

Hozirgi rivojlanib borayotgan zamonaviy dunyoda iqlim o'zgarishi sanoatning rivojlanishi, shahardagi qurilishlar, shu jumladan aholi sonining tez sura'tlarda ortib borishi shaharlar infratuzilmasini yaxshilash ko'kalmazlashtirishda manzarali o'simliklar plantatsiyalarini tashkil etish va rivojlantirish istiqbollarini ishlab chiqish va shahar muhitiga chidamli bo'lgan manzarali daraxtlardan foydalanishni taqazo etadi. JSST ma'lumotiga ko'ra dunyo shaharlarida istiqomat qiluvchi 4.2 mlrd aholi ifloslangan havo muhitidan nafas olmoqdalar. JSST ning atmosfera havosi sifat ko'rsatkichi talabalariga ko'ra 2024-yil 7-noyabr kuni Toshkent shahri xavosining iflosligi bo'yicha dunyoda 5-o'ringa chiqdi. Toshkent havosida mayda RM-2.5 dispers zarralarining konsentratsiyasi $100\text{mkg}/\text{m}^3$ ni tashkil etgan. Jaxon sog'liqni saqlash tashkilotiga ko'ra, havo ifloslanishi ko'rsatkichlari orasida salomatlik uchun eng kata xavf tug'diradigan aynan R.M-2.5 dispers zarrachalaridir. Ko'kalmazlashtirish shahar va qishloqlar, aholisi yashaydigan boshqa manzillar orastaligini ta'minlovchi muhim asos bo'ladi. Shahar va qishloqlar aholisining saviyasini ko'kalmazlashtirish orqali ko'rish mumkin. Mamlakatimizda shahar sharoitida manzarali daraxt va butalarni ko'paytirish va parvarishlash texnologiyalarini ishlab chiqish bo'yicha bir qator tadqiqotlar olib borilmoqda va muayyan natijalarga erishilmoqda.

ASOSIY QISM.

Hozirgi kunda dunyo aholisining 55% qismi shaxarlarda istiqomat qilib bu ko'rsatgich 2050-yilga kelib 68-70 %ga ortishi kutilmoqda. Aholi sonining bu qadar tez suratlarda ortib borishi shaxarlar infrotuzilmasini yaxshilash ko'kalmzorlashtirishda shahar muhitiga chidamli bo'lgan manzarali daraxtlardan foydalanishni taqozo etadi. O'zbekiston respublikasining 2022-2026 yillarga mo'ljallangan "Yangi O'zbekiston Taraqqiyot strategiyasi"da ekologiya va atrof muhitni muhofaza qilish shaxar va tumanlarda ekologik muhitni yaxshilash, "Yashil makon umumilliy loyahasini amalga oshirish" kabi muhim vazifalar belgilab berilgan. Bu o'rinda yurtimizda introduksiya qilingan manzarali daraxtlarning bioekologik va sanitar gigienik xususiyatlarini aniqlash hamda ularga ta'sir etuvchi omillarni tadqiq etish muhim ahamiyat kasb etadi.

Respublikamizning janubiy qismida joylashgan Surxondaryo iqlimi qulay geografik muhiti bilan mevali va manzarali o'simliklar yetishtirishga moslashgan. Bunday o'simliklarni yetishtirish vohamiz tumanlarida har-hil rivojlantiriladi. Surxondaryo viloyatida o'simliklarning iqlimlashtirilishi yaxshi yo'lga qo'yilganligi hududlarni ko'kalmzorlashtirishda yangi yuqori manzarabop xususiyatga ega bo'lgan daraxtlar turlarini va butalarini ko'paytirishga imkon beradi, umuman yangicha bo'lgan landshaftlar yaratilib, mintaqmiz qiyofasini butunlay o'zgartirishga hizmat qiladi. Shu bilan bir vaqtda, qishki va yozgi haroratlarning keskin bo'lishi, havo nisbiy namligining past bo'lishi va bug'lanishining yuqori darajadali, tuproq va gidrologik sharoitlar ko'kalmzorlashtirish uchun qo'llaniladigan daraxt va buta turlarining soni va hajmini belgilashda katta ahamiyat kasb etadi. To'liq ko'kalmzorlashtirish natijasida havo changdan deyarli batamom tozalanadi. Bunda o'simliklardan ajralib chiqadigan fitonsidlar havodagi zararli mikroblarni 40-50% ga kamaytiradi. Hatto, qish oylarida daraxtlarning barglari bo'lmasa ham, ularning changdan himoyalashdagi ahamiyati katta. Havoning tozaligini ta'minlash uchun boshqa qo'shimcha tadbirlar - sanoat korxonalarini chiqindilarining tarqalishini oldini olish chora tadbirlari bilan birga ko'chalarni obodonlashtirish ham muhimdir. Muhandislik va ekologik-biologik jihatdan to'g'ri loyihalash orqali yashil ekinzorlar ishining sanitarlik vazifasi samaradorligi ta'minlanadi. Yashil sanitar ekinzorlarni barpo etishda shamol yo'nalishi, atmosferaga tarqaladigan chiqitlarning turi, balandligi va tarkibi, kimyoviy va fizik xossalari inobatga olinishi lozim. Shahar shovqini bilan samarali kurashishda qalin, vertikal holatda birlashgan daraxt qatorlari yordam beradi. Bunda himoya qilinadigan ob'ektga nisbatan daraxt qatorlari to'g'ri joylashtirilishi kerak. Bargli daraxt turlari shovqinning 25 foizini yutib, 75 foizini qaytaradi, chunki ular ekran singari, tovush to'liqlarini to'sadi.

Ko'kalmzorlashtirishda tavfsiya etiladigan daraxt va butalar

Lola daraxti (Liriodendron tulipifera L.) dir. Uning bo'yi 30 metrga, diametri 2 metrga yetadi. Tanasining po'stlog'i yorilgan, tipik kul rangda, shox-shabbasi oval yoki keng piramida shaklida bo'ladi. Novdalari qo'ng'ir kul rangda, ikki yoshidan boshlab, oqish po'st tashlab turadi. Barglari oddiy yashil zangori rangda, navbat bilan joylashadi. Gullari lolaning gultojisiga o'xshaydi, bo'yi 5 sm, och sariq yoki pushti yashil rangda. Mevasi qubba shaklida bo'lib, kuzda yetiladi. Kuzda barglari sarg'ayib to'kiladi. Bu daraxt 250 yil yashaydi. Qubbasimon mevasi qanotchaga o'xshash qismlardan tashkil topgan bo'lib, har qaysi qanotcha ichida urug' joylashadi. Mevasi kuzda yetilgach qubba to'kilib, qanotchalarini ajraladi va shamol vositasida tarqaldi. Sepishdan oldin urg'ni stratifikatsiya qilishi lozim. Yog'ochidan tegirmon g'ildiraklari yasaladi, tovush o'tkazmaydigan buyumlar ishlanadi hamda qog'oz sanoatida foydalaniladi.

U nihoyatda chiroyli xushmanzara daraxt bo'lganligi uchun ko'kalamzorlashtirishda keng ekiladi. Lola daraxt Shimoliy Amerikaning sharqiy tumanlaridagi yaproq bargli o'rmonzorlarida yovoyi holda o'sadi.

Magnoliya barglari doim yashil yoki to'kilib turadigan nihoyatda go'zal daraxtdir. Uning bir qancha turi bo'lib, Shimoliy Amerikada va janubi-sharqiy Osiyoda tarqalgan. Shimoliy Amerikada o'sadiganlarining bargi doim yashil bo'ladi. Barglari oddiy, seret, cheti tekis bo'ladi. Gullari bittadan, yirik, diametri 10—25 sm ga yaqin, oq yoki pushti, nihoyatda xushbo'y. Gulqo'rg'onda barglari 8—12 ta bo'lib, har qaysi doirasida uchtadan joylashadi. Changchisi va urug'chisi cheksiz ko'p, ular spiral shaklda joylashadi. Magnoliya hasharotlar yordamida changlanadi. Mevasi ko'p. 1—2 urug'li danakcha rezavor mevadir.

Turkum tarkibiga yirik gulli magnoliya (*Magnolia grandiflora* L.) ayniqsa diqqatga sazovordir. Uning bo'yi 25—30 metrga yetadi. U Shimoliy Amerikadan tarqalgan. Kavkaz va Qrim sharoitida doim yashil holda o'sadi. Ba'zi turlari kuzda bargini to'kadi. Bizning sharoitimizda magnoliya qurg'oqchilikdan va qishgi sovuqdan zararlanadi. Magnoliya chiroyli daraxt bo'lganligidan respublikamizning janubiy tumanlarida aholi turar joylarni bezash uchun ekish maqsadga muvofiqdir

YAPON SOFORASI (*SORHOGA JAPONICA*)

Bo'yi 10-20 m, shox-shabbasi yoyiq, sharsimon, nihoyatda go'zal daraxt. Po'stlog'i katta yoshida bo'yiga yorilgan bo'ladi va qoramtir tusga kiradi, shoxi va novdalarining pustlog'i silliq va to'q yashil bo'lib, yasmiqchalari bor. Barglari navbat bilan joylashadi, toq patsimon tuzilgan bo'lib, 7-17 ta tuxumsimon bargchalardan iborat. Sofora iyun oyidan avgust oyigacha gullaydi, gullari oq sariq, kapalaksimon bo'lib, novdasining uchida shingil ro'vak hosil qiladi. U nektar chiqarib turadigan o'simlik. Dukkagi oktyabr oyida yetiladi, u daraxtda osilib turadi, seret, sirti cho'tir, pallalarga ajralmaydi. yelimsimon suyuqlik bilan to'la, avval yashil bo'lib, so'ng to'q qizil rangga kiradi. Urug'i qora bo'lib, loviyaga o'xshab ketadi. Daraxti tarkibida zaharli modda bor, ammo undan hayvonlar zararlanmaydi. Soforaning yog'ochi o'zakli, qattiq. Safora xushmanzara daraxtlardan biri hisoblanadi. Chunki chiroyli gullaydi. Tuproqni yomg'ir yuvib ketishidan saqlash uchun uni qiyaliklarga ekish muhim ahamiyatga ega. Ko'kalamzorlashtirish ishlarida keng qo'llash tavsiya etiladi. Tuxumakning yog'ochi o'zakli, qattiq. Mevasidan sariq rang bo'yoq olinadi. Bu daraxt Yaponiyada va Xitoyda tabiiy holda o'sadi. MDH ga bundan 150 yil ilgari keltirilgan. Sovuqdan zararlanadi, shuning uchun u Ukrainaning janubiy hududlarida, Qrimda va Kavkazda ekiladi. Yorug'sevlar o'simlik, yer tanlamaydi, sho'rtob tuproqda ham o'saveradi, qurg'oqchilikka chidamli. Tuxumak xushmanzara daraxtlardan biri hisoblanadi. Chunki chiroyli gullaydi. Tuproqni yomg'ir yuvib ketishidan saqlash uchun uni tog'larga ekish muhim ahamiyatga ega..

Qrim yoki Pallas qarag'ayi (*Piuus Pallasiana Lamb*)

Bo'yi 35m, diametri 50 sm gacha yetadigan yirik daraxt. Tanasining po'stlog'i to'q kul rangda, shoxlariniki esa qizg'ish rangda bo'ladi. Kurtaklari konussimon, uchi o'tkir, smola bilan qoplangan. Barglari to'q qattiq, yaltiroq, uchi o'tkir, bo'yi 15—16 sm bo'lib, oddiy qarag'aynikiga nisbatan ikki marta uzun. Ular novdada 2 tadan to'q bo'lib joylashadi. Qubbasi juda yirik. May oyida changlanadi. Qubba changlanib urug'langandan so'ng uchinchi yilning bahorida yetiladi. Yetilgan qubba sariq-qo'ng'ir rangda, bo'yi 5—10 sm, oddiy qarag'aynikiga nisbatan yirik bo'ladi. Urug'i ham yirik, uzunligi 6 mm, qanotchali. Urug'dan ko'payadi va ochiq yerlarda yaxshi o'sadi. 500—600 yil yashashi mumkin. O'q va yonlama ildizlari yaxshi

rivojlanadi. Bu qarag'ay sovuqqa ham, issiqqa ham chidamli. U soyasevar bo'lib, oddiy qarag'ayga nisbatan unumdor tuproqni xohlaydi, quruq ohakli, qumli va qumloq tuproqli yerlarda ayniqsa yaxshi o'sadi. Yog'ochi pishiq, smolali, o'zagi sariq yoki qizg'ish, atrofi sariq ranglidir. Qarag'ay xalq xo'jaligida katta ahamiyatga ega. Uning yog'ochidan kemasozlikda va turli binokorlik ishlarida foydalaniladi. Qarag'ay ixota daraxtzorlari barpo qilish va ko'kalamzorlashtirish maqsadlarida ekiladi. U Qrim, Kavkaz tog'larida uchraydi. Bu hududlarda oddiy qarag'ay va eman bilan birgalikda o'sadi yoki tabiiy qarag'ayzorlar hosil qiladi. O'zbekistonda Samarqand, Toshkent, Andijon viloyatlari hamda Piskent, Omonqo'ton, Oqtoshda uning yoshi 100-yildan oshgan daraxtlari hozirda ham yaxshi o'smoqda. Ushbu qarag'ay turi qarag'aydoshlar oilasi vakillari orasida O'zbekistonga eng muvaffaqiyatli introduksiya qilingan qarag'ay turi hisoblanadi.

Go'zal katalpa (*Catalpa specios*)

Katta daraxt bo'lib, bo'yi 30 m, diametri 1,5 m ga yetadi. Tanasi tik o'sadi va, shox-shabbasi piramida shaklda yoki keng bo'ladi. Tanasi va shoxlarining po'stlog'i qizil-qo'ng'ir bo'yiga enli yorilgan. Barglari keng-oval shaklda, goho cho'ziq, bo'yi 15—30 sm ga yetadi, uchi o'tkir, tubi to'mtoq, cheti tishchali. Yuz tomoni tiniqyashil, tuksiz, orqa tomoni sertuk hidsiz. Barg bandi 10—15 sm. Gullari kam gulli ro'vak hosil qiladi. Ro'vagining bo'yi 20 sm ga yetadi. Ko'sak- chasining uzunligi 45 sm, eni 1,5 sm po'sti juda qalin, urug'i yumaloq, kalta tukli.

Go'zal katalpaning yog'ochi oq, yengil, nihoyatda pishiq, namda chirimaydi, shu sababli undan shpal va telegraf stolbalari uchun foydalaniladi. Katalpa juda chiroyli o'simlik, u parklarga va ko'chalarga ko'p ekiladi. Shimoliy Amerikada Missisipi va Missuri Ogayo daryolari bir-biriga qo'shiladigan hududlarda, Tennesi shtatida va Shimoliy Arkanzasning g'arbiy hududlarida tarqalgan. O'zbekistonga inqilobdan ilgari keltirilgan, shahar parklarida uchraydi. Chiroyli daraxt bo'lganidan ko'kalamzorlashtirishda ko'p ekiladi.

Soxta kashtan (*Aesculus*) turkumi

Bu oilaning vakillari daraxt o'simliklardir. Barglari murakkab panjasimon tuzilgan bo'lib, doira shaklida joylashadi, yonbargchalari yo'q. Gullari yig'ilib, yirik shingil hosil qiladi, ular ikki jinsli, besh a'zoli tipda. Mevasi ko'sak bo'lib, uch pallaga ajraladi. Urug'i yumaloq, silliq, yaltiroq, murtagining urug'paliolari seret. Bu oila uchun **soxta kashtan (*Aesculus hippocastanum* L.)** ni misol qilib keltiramiz. Soxtakashtan katta daraxt, bo'yi 25—30 m, diametri 1 m keladi. U nihoyatda chiroyli xushmanzara o'simlik. Sershox, shoxlari va novdalari yo'g'on shox-shabbasi qalin piramida shaklida, kurtaklari yirik va chidamli. Barg bandining uzunligi 20 sm ga yetadi, unda 5-7 ta teskari tuxumsimon yirik bargchalar bo'ladi. Soxtakashtan aprel—may oyida gullaydi. Mevasi oktyabr oyida yetiladi, u tikanli, yumaloq bo'lib, yirik, to'q jiggar rang, yaltiroq bitta urug'i bo'ladi. Kuzda yig'ib olingan urug'i bahorda sepilsa, 20—25 kunda unib chiqadi.

Bu daraxt Bolqon, Qrim yarim orollarida o'sadigan eng chiroyli daraxt o'simliklardan biri hisoblanadi. MDH ning Yevropa qismida Moskva va Sankt-Peterburg shaharlari atrofida ekiladi, lekin bu yerlarda ba'zi yillari sovuqdan zararlanadi. Soxtakashtan soyasevar o'simlik. U unumdor nam tuproqli yerlarda yaxshi o'sib rivojlanadi. Havoning issiq va quruq kelishi unga yomon ta'sir etadi. Bunday sharoitda yozning o'rtalariga kelib baiglari sarg'ayib, qurib qoladi. To'nkasidan ko'karadi, ildizidan bachkilaydi. Uni qalamchadan ko'paytirish ham mumkin. Soxtakashtan ning yana bir necha turlari bo'lib, Ularning hammasi Shimoliy Amerikada o'sadi. Barcha turlari nihoyatda xushmanzara bo'lishi bilan xarakterlanadi.

Shuning uchun ko'kalamzorlashtirish ishlarida ular katta ahamiyatga ega. Soxta kashtanning barcha turlarini shahar ko'chalariga ekish tavsiya qilinadi.

Xulosa qilib aytadigan bo'lsak, ko'kalamzorlashtirish ishlarini jadallashtirish daraxtlar muhofazasini yanada samarali tashkil etish maqsadida manzarabop daraxt va butalarning istiqbolli navlarini saralab olishimiz maqsadga muvofiq. Hozirda barcha shahar va qishloqlarda daraxt ekish bo'yicha keng ko'lamda ishlar olib borilayotgani tahsinga sazovor, shu bilan birga har yili kuz va bahor oylarida ekiladigan daraxtlar parvarishiga ularning keyingi taqdiriga ham e'tibor qaratish lozim.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. O'zbekiston Respublikasi prezidentining 2023-yil 23- noyabrdagi PF-199-son farmoni.
 2. A.Q.Qayimov “Aholi yashash joylarini ko'kalamzorlashtirish”. Toshkent 2013.-b136-137.
 3. X.H.Атабаева Н.С.Умарова “Лекарственные растения в ветеринарии” Ташкент-2013.-с67-68.
 4. A.Q.Qayimov E.T.Berdiyev. “Dendrologiya”. Toshkent 2012. -b 114-311
 5. E.Berdiyev, Sh G'ulomxo'jayeva “Manzarali daraxtlarni ko'paytirish” o'quv qo'llanma. Toshkent-2020.-72 b
- a. Internet saytlari.**
6. [http:// scholar .Google .com](http://scholar.google.com).
 7. [w.w.w.scopus .com](http://w.w.w.scopus.com).
 8. [w.w.w elibrary .ru](http://w.w.w.elibrary.ru)